

Extended Fitting Analysis on Additional SPARC Galaxies

Supplementary Material to:

“Emergenza di una Scala di Accelerazione Universale...”

Gianluca Doremi

1 Introduzione

Il presente documento costituisce materiale supplementare al lavoro principale, nel quale è stato analizzato un campione di 20 galassie del database SPARC. Qui si riporta un'estensione esplorativa su ulteriori 20 sistemi selezionati per qualità osservativa.

L'obiettivo è verificare la stabilità della scala dinamica g_* in un sotto-campione indipendente.

2 Risultati del fitting

Tabella 1: Parametri ottenuti dal fitting del modello non-lineare minimale. I valori di g_* sono espressi in unità di $10^{-10} \text{ m s}^{-2}$.

Galassia	Υ_{disk}	Υ_{bulge}	g_*	χ_{red}^2	N
IC2574	0.06	—	0.88	1.22	34
NGC0024	1.26	—	1.08	0.66	29
NGC0100	0.10	—	4.12	0.46	21
NGC0300	0.38	—	1.93	0.80	25
NGC2841	0.87	1.01	1.54	1.44	50
NGC3521	0.48	—	1.51	0.50	41
NGC3741	0.10	—	1.63	0.23	21
NGC4100	0.71	—	0.73	1.41	24
NGC4183	1.21	—	0.27	0.41	23
NGC4559	0.44	—	1.17	1.02	40
NGC6946	0.55	0.63	0.93	1.33	63
NGC7331	0.44	0.72	0.83	1.42	43
NGC7793	0.56	—	0.64	1.09	37
UGC01281	0.32	—	0.70	0.65	24
UGC03546	0.51	—	0.75	1.25	33
UGC06786	0.52	—	0.83	1.26	28
UGC07524	0.56	—	1.19	1.15	31
UGC08490	0.42	—	1.27	1.03	28
UGC08699	0.46	—	1.06	1.22	27
UGC12506	0.41	—	0.96	1.18	28

3 Analisi statistica

La mediana dei valori di g_* risulta:

$$g_{*,\text{med}} \simeq 1.12 \times 10^{-10} \text{ m s}^{-2}. \quad (1)$$

La dispersione robusta in scala logaritmica (MAD) è stimata pari a:

$$\sigma_{\log g_*} \simeq 0.22 \text{ dex.} \quad (2)$$

4 Stima pooled su 40 galassie

Considerando il campione principale (20 galassie) con dispersione robusta:

$$\sigma_{\log g_*}^{(20)} \simeq 0.09 \text{ dex,}$$

e il presente campione esteso:

$$\sigma_{\log g_*}^{(20,\text{ext})} \simeq 0.22 \text{ dex,}$$

una stima indicativa della dispersione combinata è:

$$\sigma_{\log g_*}^{(40)} \approx 0.17 \text{ dex.} \quad (3)$$

Tale valore ha carattere puramente indicativo, poiché l'unione completa dei campioni richiederebbe la rimozione di eventuali duplicati e il ricalcolo diretto della statistica complessiva.

5 Conclusioni

L'analisi estesa mostra che l'ordine di grandezza della scala g_* rimane compatibile con il regime $10^{-10} \text{ m s}^{-2}$ anche su un campione ampliato.

La dispersione appare maggiore rispetto al campione principale, suggerendo che la stabilità della scala dipenda in parte dalla qualità osservativa e dalla selezione del campione.

Il risultato complessivo resta compatibile con l'interpretazione di g_* come scala dinamica emergente con dispersione fisica intrinseca non nulla.